

SHARQ MASH'ALI

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
ilmiy-uslubiy, ma'rifiy jurnali

3
2025

<p style="text-align: center;"><i>Ilmiy-ustubiy, ma'naviy-ma'rifiy jurnal. Ta'sischi: O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 1992-yildan chiqa boshlagan Jumal O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar matbuot va axborot boshqarmasi ro'yxatidan qayta o'tgan (№ 02-0055 26-sentyabr 2014-yil)</i></p> <p>Bosh muharrir: G. RIXSIYEVA (prof., f.f.n.)</p> <p>Tahrir hay'ati: D. SAYFULLAYEV (prof., t.f.d.) (bosh muharrir o'rinbosari) X. ALIMOVA (prof., f.f.d.) (mas'ul kotib) A. MANNONOV (prof., f.f.d.) Q. SODIQOV (prof., f.f.d.) R. XODJAYEVA (prof., f.f.d.) SH. SHOMUSAROV (prof., f.f.d.) Q. OMONOV (prof., f.f.d.) U. MUHIBOVA (prof., f.f.d.) D. MUHIDDINOVA (f.f.d.) X. HAMIDOV (f.f. bo'yicha PhD) B. ABDUHALIMOV (prof., t.f.d.) A. XODJAYEV (prof., f.f.d.) M. IS'HOQOV (prof., t.f.d.) X. FAYZIYEV (dos., t.f.n.) D.XODJIMURATOVA (t.f. bo'yicha PhD) SH. YOVCOCHEV (prof., s.f.d.) N. ABDULLAYEV (dos., s.f.d.) A. VAHOBOV (prof., i.f.d.) R. ABDULLAYEV (prof., i.f.d.) I. MAVLANOV (prof., i.f.d.) R. BAHODIROV (prof., fal.f.d.) E. IZZETOVA (prof., fal.f.d.) A. SHONAZAROVA (AQSHning Kolumbiya univ. prof.) G. GLIZON (AQSHning New Mexico univ. prof.) ONO MASAKI (Yaponiyaning Tsukuba univ. prof.) LI DJI IN (Koreya Respublikasining Xankuk chet tillar univ. prof.) V. MESAMED (Isroilning Quddus univ. prof.) A. GURER (Turkiyaning Anqara univ. prof.) A. VOROBYEV (Rossiya Fanlar akademiyasi, Sharqshunoslik instituti katta ilmiy xodimi) G. AVDA (Misr Arab Respublikasining Xelvon univ. prof.) A. TOHIR (Misr Arab Respublikasining "Al-Hivar" siyosiy tadqiqotlar markazi direktori) S. KURAYM (f.f. bo'yicha PhD) H. BAYDEMIR (Turkiyaning Otaturk univ. prof.)</p>	<h1 style="margin: 0;">SHARQ MASH'ALI</h1> <p style="text-align: right; margin: 0;"><i>ISSN 2010-9709</i></p> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;">MUNDARIJA № 3, 2025-yil</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: middle;"><i>Adabiyotshunoslik</i></td> <td style="padding: 5px;"> <p><i>Kenjayeva P., Azizova N.</i> Zamonaviy turk she'riyatida "Sof she'r"ga xos xususiyatlarning namoyon bo'lishi 3</p> <p><i>Ibragimov B.</i> Elbek ijodini o'rganishdagi noxolis yondashuvlar 11</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><i>Tilshunoslik</i></td> <td style="padding: 5px;"> <p><i>Азимджанова Д.</i> Исторические аспекты формирования дипломатической лексики персидского языка 20</p> <p><i>Каримов А., Мухаммаджанова М.</i> Семантические особенности слов отрицания в современном китайском языке . 29</p> <p><i>Askarova A.</i> Linguocultural aspects of repetitions in the epic "Alpomish" 38</p> <p><i>Nazrullayeva G.</i> Personajlar nutqidagi murojaat so'zlarining tarjimada berilishi 47</p> <p><i>Berdiyev U.</i> Konfutsiy falsafasidagi "三纲五常" tushunchasining tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy talqini: lingvistik va lingvokulturologik tahlil 59</p> <p><i>Xamidova V.</i> Fors tilida hisob so'zlarining leksik-semantik va lingvomadaniy tahlili 72</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><i>Tarix</i></td> <td style="padding: 5px;"> <p><i>Abdullayev U.</i> Amir Temurning Yevropa davlatlariga nisbatan tashqi siyosati 86</p> <p><i>Egamberdiyev A.</i> XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Hindistondagi siyosiy jarayonlarning turkiston davriy matbuotida yoritilishi 99</p> </td> </tr> </table>	<i>Adabiyotshunoslik</i>	<p><i>Kenjayeva P., Azizova N.</i> Zamonaviy turk she'riyatida "Sof she'r"ga xos xususiyatlarning namoyon bo'lishi 3</p> <p><i>Ibragimov B.</i> Elbek ijodini o'rganishdagi noxolis yondashuvlar 11</p>	<i>Tilshunoslik</i>	<p><i>Азимджанова Д.</i> Исторические аспекты формирования дипломатической лексики персидского языка 20</p> <p><i>Каримов А., Мухаммаджанова М.</i> Семантические особенности слов отрицания в современном китайском языке . 29</p> <p><i>Askarova A.</i> Linguocultural aspects of repetitions in the epic "Alpomish" 38</p> <p><i>Nazrullayeva G.</i> Personajlar nutqidagi murojaat so'zlarining tarjimada berilishi 47</p> <p><i>Berdiyev U.</i> Konfutsiy falsafasidagi "三纲五常" tushunchasining tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy talqini: lingvistik va lingvokulturologik tahlil 59</p> <p><i>Xamidova V.</i> Fors tilida hisob so'zlarining leksik-semantik va lingvomadaniy tahlili 72</p>	<i>Tarix</i>	<p><i>Abdullayev U.</i> Amir Temurning Yevropa davlatlariga nisbatan tashqi siyosati 86</p> <p><i>Egamberdiyev A.</i> XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Hindistondagi siyosiy jarayonlarning turkiston davriy matbuotida yoritilishi 99</p>
<i>Adabiyotshunoslik</i>	<p><i>Kenjayeva P., Azizova N.</i> Zamonaviy turk she'riyatida "Sof she'r"ga xos xususiyatlarning namoyon bo'lishi 3</p> <p><i>Ibragimov B.</i> Elbek ijodini o'rganishdagi noxolis yondashuvlar 11</p>						
<i>Tilshunoslik</i>	<p><i>Азимджанова Д.</i> Исторические аспекты формирования дипломатической лексики персидского языка 20</p> <p><i>Каримов А., Мухаммаджанова М.</i> Семантические особенности слов отрицания в современном китайском языке . 29</p> <p><i>Askarova A.</i> Linguocultural aspects of repetitions in the epic "Alpomish" 38</p> <p><i>Nazrullayeva G.</i> Personajlar nutqidagi murojaat so'zlarining tarjimada berilishi 47</p> <p><i>Berdiyev U.</i> Konfutsiy falsafasidagi "三纲五常" tushunchasining tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy talqini: lingvistik va lingvokulturologik tahlil 59</p> <p><i>Xamidova V.</i> Fors tilida hisob so'zlarining leksik-semantik va lingvomadaniy tahlili 72</p>						
<i>Tarix</i>	<p><i>Abdullayev U.</i> Amir Temurning Yevropa davlatlariga nisbatan tashqi siyosati 86</p> <p><i>Egamberdiyev A.</i> XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Hindistondagi siyosiy jarayonlarning turkiston davriy matbuotida yoritilishi 99</p>						

<p style="text-align: center;">Nashrga tayyorlovchilar: J. ISMOILOV, A. ZIYODOV L. HAMDAMZODA, H. SULAYMONOVA</p> <p style="text-align: center;">Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasi tomonidan filologiya va tarix yo'nalishi bo'yicha ilmiy maqolalar chop etiladigan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.</p> <p style="text-align: center;">Jurnal original-maket asos'ida bosildi. Sharq mash'ali, 2025 yil 3-son. e-mail: nashriyot@tsuos.uz web-site: www.tsuos.uz Muallif fikri tahririyat nuqtayi nazaridan farqlanishi mumkin.</p> <p style="text-align: center;">Bosishga ruxsat etildi: 30.09.2025 Bichimi 84x108 ¹/₁₆ Shartli 11,5 b.t. 50 nusxada bosildi. Buyurtma № Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining kichik bosmaxonasi. Toshkent, Amir Temur ko'chasi, 20-uy.</p>	<p>Tashqi siyosat</p>	<p>Yovqochev SH., Kadirova G. Outstanding scientists, thinkers and statesmen of Central Asia 112</p> <p>Джумаева Г. Феномен “Иранского синдрома” в политическом сознании и международной практике: отражение в центральной азии .. 122</p> <p>Eshankulov A. Yoshlar parlamentini rivojlantirishning milliy va xorijiy tajribalari.. 135</p> <p>Eshankulova D. O‘zbekiston tashqi siyosatida Islom hamkorlik tashkilotining strategik o‘rni va geosiyosiy ahamiyati..... 147</p> <p>Qalandarov O‘. Afg‘on migrantlarining Eron jamiyatiga infiltratsiyasi 159</p> <p>Salimov Sh. Koreya Respublikasi partiyaviy tizimining shakllanishi va evolyusiyasi 168</p> <p>Toshboyeva D. Realizm va liberalizm nuqatai nazaridan O‘zbekiston-Yaponiya tashqi siyosiy munosabatlarini tahlil qilish 185</p> <p>Nazarova F. The role of the Shanghai Cooperation Organization in enhancing cultural diplomacy among Central Asian states 147</p> <p>U. Shukurillaev Russia’s interests in the energy security system of Central Asian states 193</p> <p>Botirov D. Post-sovet davlatlari partiyaviy tizimlarini rivojlantirish istiqbollari..... 204</p> <p>Meliyev N. Markaziy Osiyo davlatlari transport tizimini rivojlantirish siyosatining xususiyatlari 213</p>
---	------------------------------	---

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI TRANSPORT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH SIYOSATINING XUSUSIYATLARI

NO'MONXON MELIYEV

Tayanch doktoranti, Toshkent kimyo texnologiya instituti

ORCID: 0009-0007-1768-1790

Annotatsiya. Markaziy Osiyo davlatlari (O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston) iqtisodiy rivojlanish va global iqtisodiyotga integratsiyalashuvda transport tizimining muhim o'рни tobora ortib bormoqda. Ushbu maqola mintaqa davlatlarining transport sohasini rivojlantirish siyosatining asosiy xususiyatlarini tahlil qiladi. Maqolada transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, xalqaro transport yo'laklarini rivojlantirish va mintaqaviy hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan strategiyalar ko'rib chiqiladi.

Markaziy Osiyo mintaqasi Yevroosiyo transport tarmog'idagi strategik o'рни tufayli global tashabbuslarda muhim ishtirokchiga aylanib bormoqda. Maqola davlatlarning milliy siyosatlari, xususan, temir yo'l hamda avtomobil yo'llarini rivojlantirishdagi yondashuvlarini solishtiradi. Shu bilan birga, xalqaro moliyaviy institutlar va qo'shni davlatlar bilan hamkorlikdagi loyihalar, masalan, Xitoy-Markaziy Osiyo transport koridorlari tahlil qilinadi.

Muallif mintaqa davlatlarining transport siyosatidagi o'ziga xos xususiyatlarni, jumladan, geosiyosiy omillar, iqtisodiy resurslar va ekologik barqarorlikka e'tiborni ko'rib chiqadi. Siyosatning muvaffaqiyatli tomonlari qatori infratuzilma sarmoyalarining o'sishi va logistika samaradorligining yaxshilanishi keltiriladi. Biroq, moliyaviy cheklolar, muvofiqlashtirishdagi qiyinchiliklar va infratuzilma sifatidagi nomuvofiqlik kabi muammolar ham yoritiladi. Maqola xulosa sifatida Markaziy Osiyo davlatlari transport tizimini rivojlantirishda mintaqaviy hamkorlikni chuqurlashtirish va innovatsion yechimlarni joriy etish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqot soha mutaxassislari, siyosatchilar va xalqaro tashkilotlar uchun mintaqaviy transport tizimining kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini aniqlashda muhim yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. Markaziy Osiyo, transport tizimi, infratuzilma, Yangi Ipak yo'li, mintaqaviy hamkorlik, transport siyosati, geosiyosiy omillar, iqtisodiy integratsiya, logistika, modernizatsiya, xalqaro transport yo'laklari, ekologik barqarorlik.

Аннотация. Важная роль транспортной системы в экономическом развитии и интеграции стран Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан) в мировую экономику возрастает. В данной статье анализируются основные особенности политики развития транспортной сферы государств региона. В статье рассматриваются стратегии, направленные на модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие международных транспортных коридоров и расширение регионального сотрудничества.

Центральноазиатский регион становится важным участником глобальных инициатив благодаря своему стратегическому положению в Евразийской транспортной сети. В статье сравниваются подходы стран к национальной политике, в частности, к развитию железных и автомобильных дорог. Кроме того, будут проанализированы совместные проекты с международными финансовыми институтами и соседними странами, такие как транспортные коридоры Китай-Центральная Азия.

Автор рассматривает особенности транспортной политики стран региона, включая внимание к геополитическим факторам, экономическим ресурсам и экологической устойчивости. Среди успешных аспектов политики - рост инфраструктурных инвестиций и улучшение эффективности логистики. Однако также освещаются такие проблемы, как финансовые ограничения, трудности в координации и несоответствие качества инфраструктуры. В заключение статьи подчеркивается необходимость углубления регионального сотрудничества и

внедрения инновационных решений в развитие транспортной системы стран Центральной Азии. Данное исследование послужит важным руководством для специалистов отрасли, политиков и международных организаций в определении будущих направлений развития региональной транспортной системы.

Ключевые слова: *Центральная Азия, транспортная система, инфраструктура, Новый Шелковый путь, региональное сотрудничество, транспортная политика, геополитические факторы, экономическая интеграция, логистика, модернизация, международные транспортные коридоры, экологическая устойчивость.*

Abstract. *The important role of the transport system in the economic development and integration of the countries of Central Asia (Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan) into the world economy is increasing. This article analyzes the main features of the transport sector development policy of the region's states. The article examines strategies aimed at modernizing transport infrastructure, developing international transport corridors, and expanding regional cooperation.*

The Central Asian region is becoming an important participant in global initiatives due to its strategic position in the Eurasian transport network. The article compares countries' approaches to national policy, particularly the development of railways and highways. In addition, joint projects with international financial institutions and neighboring countries, such as China-Central Asia transport corridors, will be analyzed.

The author examines the specifics of the region's countries' transport policy, including attention to geopolitical factors, economic resources, and environmental sustainability. Among the successful aspects of the policy are the growth of infrastructure investments and the improvement of logistics efficiency. However, financial constraints, coordination difficulties, and infrastructure inadequacy are also highlighted. In conclusion, the article emphasizes the need to deepen regional cooperation and implement innovative solutions in the development of the transport system of the Central Asian countries. This research will serve as an important guide for industry specialists, politicians, and international organizations in determining future directions for regional transport system development.

Keywords: *Central Asia, transport system, infrastructure, New Silk Road, regional cooperation, transport policy, geopolitical factors, economic integration, logistics, modernization, international transport corridors, environmental sustainability.*

KIRISH. Markaziy Osiyo davlatlari transport tizimini rivojlantirish siyosati mintaqaning tabiiy resurslarga boyligi va geosiyosiy muvozanatga intilishi, shuningdek quruqlik ichida joylashganligi bilan belgilanadi. Ushbu siyosat xalqaro bozorlarga samarali chiqish yo'llarini ta'minlash, logistika xarajatlarini kamaytirish va mintaqaviy integratsiyani mustahkamlashga qaratilgan. O'zbekistonning Afg'oniston orqali Janubiy Osiyoga temir yo'l loyihalari, Qozog'istonning Trans-Kaspiy yo'lasi va Turkmanistonning Lapis Lazuli yo'nalishi ushbu siyosatning muhim misollaridir. Biroq, Afg'onistondagi xavfsizlik muammolari va infratuzilmaning cheklanganligi transport siyosatining samaradorligiga to'siq bo'lib qolmoqda. Shu sababli, Markaziy Osiyo davlatlari xalqaro hamkorlik va zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish orqali ushbu muammolarni yechishga harakat qilmoqda.

Hozirda Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqaga uchun umumiy bo'lgan muammolarga yakdil javob qaytarish yo'lida ancha dadilroq harakat qila boshladilar. Ayniqsa, so'nggi yillarda O'zbekiston yetakchisining qat'iy say harakatlari tufayli ilgari ancha tarqoq va o'ta ziddiyatli ichki munosabatlarga ega bo'lgan Markaziy Osiyo xalqaro maydonda yagona va yahlit jo'g'rofiy-siyosiy makon sifatida gavalana boshladi ¹. Buni Markaziy Osiyodagi siyosiy munosabatlarning ijobiy tarafga

¹ Жўраев Қ. Ўзбекистон Республикаси ва жаҳон ҳамжамияти (мақолалар тўплами). – Т.: “Oltin meros press”, 2024. – Б. 374.

o'zgarayotganidan bilishimiz ham mumkin bo'ladi. Markaziy Osiyo dunyoning muhim transport logistika markazlaridan biri hisoblanadi. Mintaqa Osiyo va Yevropa qit'alari, shuningdek, shimoliy va janubiy yo'nalishlar o'rtasida asosiy transport koridorlarini bog'lovchi hudud bo'lib, avtomobil va temir yo'llar ushbu aloqada muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda jahonning nufuzli strategik aql markazlarida Markaziy Osiyo mintaqasi transport yo'llari tarmoqlari integratsiyasi, o'zaro munosabatlarni muvofiqlashtirish, savdo-tashish operatsiyalarini soddalashtirish, harakat tarkibi vositalarini modernizatsiyalash, infratuzilmani takomillashtirishda xalqaro moliya institutlari va xususiy sektor ishtirokini kengaytirish, transport tizimida ekologik toza texnologiyalarni joriy etish kabi masalalar tadqiq etilmoqda¹.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Markaziy Osiyo davlatlarida transport tizimi rivojlanishi haqida bir qator olimlar o'z ilmiy tadqiqotlarini olib borganlar. Xususan, O'zbekistonlik olimlar Artikov J "O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosati va transkommunikatsiya muammolari"², Qodirov I "O'zbekiston Respublikasi transport diplomatiyasi: muammolar va ularning yechimlari"³, Kucharov Ch "Markaziy Osiyoning mintaqaviy integratsion jarayoni muammolari"⁴, Sirojov O "Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlik jarayonlarida O'zbekiston manfaatlari"⁵, Zohidov A "Markaziy Osiyo transport tizimini samarali boshqarish mexanizmini takomillashtirish"⁶, Bo'ronov S "Afg'onistonda vaziyatni barqarorlashtirish jarayonida O'zbekiston ishtirokining geosiyosiy jihatlari"⁷ tadqiq qilganlar. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi olimlari Saydaliyev U, Kazanseva E, Artiqbayev A lar o'z ilmiy ishlarida Markaziy Osiyo geosiyosiy jarayonlarida tashqi omillarning o'rnini o'rgangan bo'lsa⁸, V.Mixeev, S.Kushkumbayev, V.Alchinovlar o'zaro hamkorlik konsepsiyalarini, Aliboyeva M, Mirzayev R, Kurganbayev J lar Markaziy Osiyo transport tizimlari muammolarini tadqiq qilishgan. Xorijlik olimlar F.Starr, M.Reyzer, F.Yildiz Markaziy Osiyodagi transport tizimini⁹, Sh.Akiner, H.Malik, S.Xantingtonlar mintaqaviy siyosiy-iqtisodiy jarayonlarni¹,

¹ Раджабов О. Марказий Осиёда темир йўллар тизими: ҳолат, муаммолар ва ривожланиш истикболлари (1991–2022-йиллар): тар. фан. док. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2025. – Б. 5.

² Артиқов Ж.Й. Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсати ва транскомуникация муаммолари. Сиё. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005.

³ Қодиров И. Ўзбекистон Республикаси транспорт дипломатияси: муаммолар ва уларнинг ечимлари. Сиё. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005.

⁴ Кучаров Ч. Марказий Осиёнинг минтақавий интеграцион жараёни муаммолари (геосиёсий таҳлил тажрибаси). Сиё. фан. док. дисс. – Тошкент, 2009. – 323 б.

⁵ Сирожов О. Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари. Сиё. фан. док. дисс. – Тошкент, 2018. – 209 б.

⁶ Зоҳидов А.А. Марказий Осиё транспорт тизимини самарали бошқариш механизмини такомиллаштириш. Иқт. фан. док. (Doctor of Science) дисс. – Тошкент, 2018. – 242 б.

⁷ Бўронов С.М. Афғонистонда вазиятни барқарорлаштириш жараёнида Ўзбекистон иштирокининг геосиёсий жиҳатлари. Сиё. фан. фал. док. дисс. ... автореф. – Тошкент, 2020. – 54 б.

⁸ Сайдалиев У. Международная антитеррористическая операция в Афганистане и ее влияние на геополитику Центральной Азии. Автореф. дисс. канд. пол. наук. – Бишкек, 2009. – 21 с; Казанцева Е.В. Геополитические и геостратегические процессы в Центральной Азии и Закавказье на рубеже XX и XXI века. Автореф. дисс. канд. пол. наук. – Ростов-на-Дону, 2012. – 191 с; Артыкбаев А.М. Геополитические процессы в Центральной Азии в эпоху глобализации. Автореф. дисс. канд. пол. наук. – Москва, 2014. – 151 с.

⁹ F Starr, F Yildiz, M Reiser. The New Silk roads: Transport and trade in Greater Central Asia, Monograph, Central Asia-caucasus institute & Silk Road Studies Programm, Johns Hopkins University-SAIS, Washington, D.C., 2007. – 510 p; Starr F. Afghanistan Beyond the Fog of Nation Building: Giving Economic Strategy a Chance. 2011. – Singapur: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2011. – 29 p.

A.Rashid, S.Shahzad, L.Goodson, K.Gannon, A.Tellis, S.Tanner va Robert Crews “Tolibon” harakatining vujudga kelishi, uni Afg‘oniston, Markaziy va Janubiy Osiyo geosiyosiy jarayonlariga ta’siri bilan bog‘liq masalalarni ochib berishda tadqiqotlar olib borgan mutaxassislar sifatida ma’lumdir².

TADQIQOT USULLARI. Ushbu maqolani yozish davomida bir qator tadqiqot usullari va metodlardan foydalanilgan. Jumladan, Markaziy Osiyo davlatlarida transport tizimi siyosatini shakllanishi va unga oid voqealarni tadqiq qilishda tizimli tahlil, event tahlil, tarixiylik metodlaridan foydalandik. Ushbu davlatlarda transport tizimining huquqiy-normativ asoslarining mustahkamlanishi hamda rivojlanishi jarayonini o‘rganishga doir metodlardan foydalanganmiz. Transport tizimlarni takomillashtirishda mintaqa davlatlari transport tizimini qiyoslash, taqqoslash kabi metodlarga ham murojaat qilganmiz.

MUHOKAMA. Xalqaro munosabatlarda transport tizimi alohida o‘rin tutadi. Har bir davlat hamda mintaqaning dunyo iqtisodiyoti va siyosatiga integratsiyalashuvining imkoniyatlari, shuningdek, samaradorligi uning transport tizimi holatiga bog‘liq. Transport tizimi rivojlanish darajasi nafaqat savdo hajmiga balki davlatning hududiy, iqtisodiy yoki demografik xususiyatlariga, shuningdek, mamlakat rivojlanishining tarixiy sharoitlariga ham bog‘liq. Tranzit imkoniyatlaridan samarali foydalanish O‘zbekistonda yangi kasblar va daromadlar manbaini yaratadi. Respublikamiz hududidagi tranzit yo‘llarni tranzit va xalqaro yuk tashish bilan shug‘ullanuvchi tashuvchilar uchun barcha zarur sharoitlar bilan ta’minlash zarur. Chunki aynan shundagina iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin bo‘ladi³. Markaziy Osiyo mintaqasidagi kechayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar mintaqa hamda dunyo olimlari tomonidan doimiy o‘rganilib tadqiq etib kelinmoqda. Bunda mintaqadagi har bir davlatning ichki va tashqi transport xususiyatlari, imkoniyatlari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlarida transport tizimini rivojlantirish siyosatining nazariy va kontseptual asoslari mintaqaning o‘ziga xos geosiyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy kontekstini aks ettiruvchi bir qancha tamoyillar asosida shakllantiriladi. Ushbu asoslar milliy maqsadlarni mintaqaviy va xalqaro tendensiyalar bilan birlashtirgan strategik, tizimli va rivojlanishga yo‘naltirilgan yondashuvlarga tayanadi. Markaziy Osiyoda transport tizimi rivojlanishining nazariy va kontseptual asoslarining muhim xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Geostrategik xususiyatiga ko‘ra – Markaziy Osiyoning geografik joylashuv xolatiga ko‘ra dengizga chiqa olmaganligi transport siyosatining nazariy asoslarini ma’lum darajada namoyon

¹ Akiner Sh, “On its Own. Islam in Post Soviet Central Asia”. Harward International Review, Vol. XV. No.3, (Spring 1993). – pp. 18-21; Malik H, “Centarl Asia and It’s Strategic Importance and Future Prospects”, – London, 1994. – 325 p; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – Москва, 1996. – 603 с.

² Rashid A. **Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia.** – London: Yale University Press, 2001. – 274 p; Larry P. Goodson. **Afghanistan’s Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban.** – Washington: University of Washington Press, 2001. – 279 p; Kathy Gannon. **I is for Infidel: From Holy War to Holy Terror in Afghanistan.** – New York: PublicAffairs, 2005. – 208 p; Ashley J Tellis. **Reconciling with the Taliban? Toward an Alternative Grand Strategy in Afghanistan.** – Washington: Carnegi Endowment for International Peace, 2009/ - 114; Stephen Tanner. **Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the War against the Taliban.** – Massachusetts, Da Capo Press, 2009/ - 392 p; Robert D. Crews. “The Taliban and the Crisis of Afghanistan”. – California: University of California Press, 2009. – 448 p; Syed Saleem Shahzad. “Inside Al-Qaeda and the Taliban: Beyond Bin Laden and 9/11”. – London: Pluto Press, 2011. – 280 p.

³ Muqimova D., Nurdinov M. Compliance with responsibility and work regimes of drivers in legal regulatory documents due to accidents in the transportation of international goods by trucks // *Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences.* – 2002. – T. 1. – № 2. – pp. 15-25.

qiladi. Bu ularni Sharqiy Osiyo, Yevropa va Yaqin Sharqni bog'lovchi quruqlikdagi mintaqaviy tranzit markazlariga aylantirishga ko'proq e'tibor qaratishi lozimligini anglatadi. Markaziy Osiyoda transport tizimini rivojlantirish konsepsiyasiga Xitoyning "Bir kamar bir yo'l" tashabbusi chuqur ta'sir ko'rsatadi. Uning maqsadi Xitoy, Markaziy Osiyo va Yevropa o'rtasidagi modernizatsiya qilingan transport infratuzilmasi orqali aloqani kuchaytirishga qaratilgan. Markaziy Osiyo transport siyosatida muammosiz, samarali va integratsiyalashgan tizimni yaratish uchun temir yo'l, avtomobil, havo va dengiz kabi turli usullarni birlashtirgan multimodal transport konsepsiyasini yaratish zaruriyati paydo bo'ladi.

Geoiqtisodiy xususiyatiga ko'ra – mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish uchun transport va kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish geoiqtisodiy maqsadlarga erishishda muhim vositalardan hisoblanadi. Bu nazariya Markaziy Osiyo davlatlari mintaqada iqtisodiy ustunlik yoki geosiyosiy ta'sirni ta'minlash vositasi sifatida infratuzilma loyihalardan qanday foydalanishni tushuntirishga yordam beradi. Bu dunyoning qudratli davlatlaridan bo'lgan va mintaqaga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qila oladigan AQSH, Rossiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston va Eron kabi davlatlar Markaziy Osiyo orqali transport tarmoqlarini qurish, shuningdek Afg'onistonning ushbu mintaqalarni bog'lashdagi strategik ahamiyatini o'rgatadi.

Mintaqaviylik xususiyatiga ko'ra – bu xususiyat ma'lum bir mintaqadagi davlatlar o'zaro iqtisodiy yoki siyosiy manfaatlarni ifoda etishda nima uchun va qanday hamkorlik qilishni yoki qanday ittifoqlar tuzishni tushuntiruvchi nazariyalarni o'z ichiga oladi. Markaziy Osiyo siyosiy va madaniy jihatdan o'zaro o'xshash bo'lishi bilan birgalikda kuchli iqtisodiyot va transport aloqalariga ega va mintaqaviylik nazariyalari bu mamlakatlar nega transport infratuzilmalarini birgalikda rivojlantirish bilan shug'ullanayotganligi haqida tushuncha berishi mumkin. Qolaversa, Afg'onistonning bugungi mavqedan mintaqaviy hamkorlikka qanday ta'sir o'tkazishi mumkinligini anglash mumkin bo'ladi.

Xavfsizlik xususiyatiga ko'ra – resurslar, strategik infratuzilma yoki hududiy nazorat uchun raqobat qanday qilib mojaro yoki hamkorlikka olib kelishiga qaratilgan. Nazariyaning muhimlik jihati shundaki Afg'onistondagi urushlar tarixi, shuningdek, mintaqaviy yetakchilik uchun kurashlar, xavfsizlik muammolari, transport tizimi loyihalarini qanday shakllantirishni tushunish uchun yordam beradi. Biz Markaziy Osiyo davlatlarining Afg'oniston hududini kesib o'tuvchi infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritish yoki ularga tayanish istagiga qanday ta'sir qilishini va bu loyihalar mintaqa xavfsizligi va barqarorligini ta'minlash uchun qanday mo'ljallanganligini tahlil qilishimiz mumkin.

Markaziy Osiyo mamlakatlari transport tizimini rivojlantirish siyosatining nazariy va kontseptual asoslari mintaqaning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlaydigan, uning xalqaro savdodagi mavqeini yaxshilash hamda ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi samarali va yaxlit transport tarmoqlarini ekanligini anglatadi. Bu asoslar nafaqat infratuzilmani modernizatsiya qilish, balki mintaqaviy siyosatni muvofiqlashtirish, texnologik taraqqiyot va aholi turmush darajasini oshirish sohalarida chuqur o'zgarishlarni ham o'z ichiga oladi.

Tarixiy adabiyotlardan ma'lum bo'lishicha, Buyuk ipak yo'li tashkil topmasdan ancha ilgariroq Qadimgi Sharq va O'rta Osiyo hududlarida o'zaro almashinuv yo'llari mavjud bo'lgan¹. Mesopotamiyadagi Shumer shaharlari Ur, Uruk bilan Hindiston yarim orolidagi Harappa va Moxenjodaro svilizatsiyalari o'rtasida, O'rta Osiyodagi Baqtriya, Marg'iyona davlatlari hamda

¹ Зоҳидов А. А. Марказий Осиё транспорт тизimini самарали бошқариш механизми такомиллаштириш: икт. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 2018. – Б. 54.

Elam va Mesopotamiya o'rtasida, Afg'onistonning Badaxshon mintaqasi va Qadimgi Misr, Mesopotamiya va Indus vodiysi o'rtasida, Xitoyning Shan davlati va O'rta Osiyo o'rtasida savdo karvonlari o'zaro borib kelib turgan. Ushbu tarmoqlar Buyuk Ipak yo'li paydo bo'lishidan oldin xalqlar o'rtasida iqtisodiy, madaniy va savdo aloqalarni ta'minlagan.

Markaziy Osiyo mintaqasi zamonaviy xalqaro munosabatlarda ham muhim o'rin egallab kelmoqda. Mintaqa joylashgan geografik makon O.Makkinder ta'biricha "Hartlend" hisoblanib, kimki unda hukmronlik qilsa, dunyoning eng ulkan kontinentiga hukmronlik qiladi, bu esa unga dunyoni boshqarishda qo'l keladi degan nazariyani ilgari suradi¹. Shuningdek, "Yumshoq kuch" nazariyasi ham mintaqada kechayotgan manfaatlar to'qnashuvini o'rganish va tahlil qilishga yordam beradi.

Bugungi kunda mintaqa davlatlari o'z muammolarini nafaqat o'ziga balki mintaqaga xos bo'lgan muammo sifatida tahlil qilmoqda va uni yechishning samarali yo'llarini qidirishmoqda. Bu ularga jahon bozorida raqobatbardosh bo'lishga, doimiy tashqi investitsiyalarga bog'liq bo'lib qolmaslikka yordam beradi. Markaziy Osiyoda transport tizimi masalalarida mintaqadagi davlatlarning o'zaro munosabatlari holatini, shuningdek, umumiy manfaatlarni, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlarda yetakchi davlatlar bilan hamkorlik qilish uchun resurs va mexanizmlarning imkoniyatlarini o'rganish muhimdir. Mintaqaning geografik jihatdan katta makonni egallaganligini va tabiiy boyliklari ko'pligini inobatga olgan holda uning geoiqtisodiy rivojlanish imkoniyatlari yuqori baholanadi. Geografik joylashuvi Janubi-Sharqiy va Janubiy Osiyo, Yaqin va Yaqin Sharq, Kavkaz, Rossiya va Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga chiqish imkonini beradi. Sharq-G'arb yoki Shimol-Janub yo'nalishlarida hamkorlik qilishda mintaqani chetlab o'tish deyarli mumkin emas, bu transport salohiyatining kuchli tomonlarini belgilaydi. Shu bilan birga, rivojlangan infratuzilmalarning mavjudligi, shuningdek, temir yo'l va avtomobil yo'llarining xalqaro standartlar va xavfsizlik standartlariga javob beradigan texnik tavsiflari boshqa davlatlar tomonidan yuklarni tranzit qilishda Markaziy Osiyoning geografik joylashuvidan foydalanish imkoniyatidan dalolat beradi². Aslida esa bu imkoniyatlardan to'laligicha va ratsional foydalanmaslik oqibatida mintaqaviy integratsiyaga to'sqinlik qiladigan geoiqtisodiy muammolarning bir qator yo'nalishlari yuzaga keltiradi³. Shu o'rinda aytish kerakki mintaqadagi zamonaviy transport tizimi XIX asr o'rtalarida, ya'ni ilk temir yo'lining yotqizilishi va eski karvon yo'llarining o'rnida avtomobil yo'llarining barpo qilinishi bilan kechdi.

Markaziy Osiyo davlatlarining transport tizimini rivojlantirish siyosati asosan mintaqaviy aloqalarni yaxshilash, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash va infratuzilma barqarorligini oshirishga qaratilgan. Markaziy Osiyo davlatlari avtomobil, temir yo'l aloqalarini ham mamlakat ichida, ham Xitoy, Rossiya va Yaqin Sharq kabi qo'shni mintaqalar bilan yaxshilash uchun keng ko'lamli infratuzilma loyihalariga e'tibor qaratmoqda. Bir qancha davlatlar Xitoy-Yevropa temir yo'l va avtomobil yo'llari kabi quruqlikdagi yo'laklarga e'tibor qaratib, tarixiy Ipak yo'li savdo yo'llarini jonlantirishga urg'u bermoqda. Markaziy Osiyo davlatlari Xitoy, Rossiya, Yevropa va Yaqin Sharq o'rtasidagi savdo tranzit markazlariga aylanish niyatida. Bunda transport infratuzilmasi iqtisodiyotni rivojlantirishning, ayniqsa, savdo yo'llarini yaxshilash va xalqaro

¹ Bo'ronov S. O'zbekiston geosiyosati. O'quv qo'llanma. – T.: "EFFECT-D", 2021. 10-bet.

² Nurdinov M., Erkinjonov A. Analysis of the growth of existing transit routes in the Republic of Uzbekistan and the duplication of highways in transit routes // *International Bulletin of Applied Science and Technology*. – 2022. – T. 2. – № 10. – pp. 159-168.

³ Kucharov Ch. Sh. *Markaziy Osiyo mintaqaviy integratsion jarayoni muammolari: siyosiy fan. dok. ... diss.* – Toshkent, 2008. 45-bet.

bozorlarga chiqishning asosiy omili sifatida qaralmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari asosiy e'tiborni eskirgan transport tarmoqlarini modernizatsiya qilishga qaratayotgani maqsadga muvofiqdir. Qolaversa mintaqaning siyosiy beqaror hududlarga yaqinligini hisobga olib, transport yo'llari xavfsizligi va infratuzilmani himoya qilishga alohida e'tibor lozim.

Ekspertlarning fikriga ko'ra, Osiyo va Yevropa o'rtasidagi qit'alararo savdo yuklarining 90% dengiz orqali tashilmoqda. Dengizga chiqish imkoni bo'lmagan rivojlanayotgan davlatlar eksport daromadlarining taxminan 18% ni transport xizmatlari uchun sarf qiladi, rivojlangan davlatlarda esa bu qiymat 9 % ni tashkil qiladi¹. Mintaqa davlatlari o'zining siyosiy, iqtisodiy va boshqa vazifalarini amalga oshirishga to'laqonli ko'mak bera oladigan transport tizimini shakllantirishga intilmoqda. Markaziy Osiyo davlatlarining statistik ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mintaqadagi avtomobil yo'llarining umumiy uzunligi 260ming kilometrdan, temir yo'l esa 20 ming kilometrdan ortiqni tashkil etadi. Bundan tashqari, mintaqa mamlakatlarida 75 dan ortiq aeroport mavjud bo'lib, ulardan 30 tasi xalqaro reyslarga xizmat ko'rsatadi, 9 tasi dengiz va daryo portlaridir. Quvurlarning umumiy uzunligi 40000 kmga yetadi, shu jumladan gaz quvurlari 27500 km va neft quvurlari 12500 km. Bugungi Markaziy Osiyodagi siyosiy kayfiyat shuni ko'rsatmoqdaki mamlakatlar yetakchilari ham mintaqaviy transport tizimi integratsiyasiga qarshi emas. Hozirda mintaqa mamlakatlari o'zaro siyosiy, iqtisodiy, madaniy-gumanitar, transport-kommunikatsiya, logistika, energetika va boshqa sohalaridagi aloqalarni yanada chuqurlashtirishga va yangi bosqichga olib chiqishga harakat qilmoqda. Bu Markaziy Osiyo mintaqaviy integratsiya jarayonlarida juda muhim hisoblanadi.

Mintaqadagi transport tizimini holatini yaxshilash va uning samarali faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish, imkoniyatlarini doimiy oshirib borish bo'yicha O'zbekiston mintaqadagi asosiy qadamlarni tashlayotgan davlat desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov "Markaziy Osiyoda jug'rofiy-siyosiy jihatdan markaziy o'rin tutgan O'zbekiston kuchlar tengligi va muvozanatini ta'minlash, strategik muhim bo'lgan ushbu mintaqada hamkorlikka mustahkam zamin yaratish jarayonida sezilarli rol o'ynash uchun hamma imkoniyatlarga ega" - deb ta'kidlagan edi². Bugungi kunda respublika hududida temir yo'llarning uzunligi 6,5 ming km ni, avtomobillar yo'llariniki esa 42.9 ming km ni tashkil qiladi. O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev "Markaziy Osiyo xalqaro transport yo'laklari tizimida: strategik istiqbollari va amalga oshirilmagan imkoniyatlar" konferensiyasi ishtirokchilariga murojaatida "Markaziy Osiyo mamlakatlari transport kommunikatsiyalari bo'yicha mintaqaviy kengashni tashkil etish maqsadga muvofiq, u transport-logistika sohasi muammolarini hal qilishda muvofiqshiruvchi tuzilmaga aylanadi", - deyiladi³. Davlat rahbari 2021-yil 6-avgustda Turkmanistondagi "Avaza" milliy sayyohlik zonasida Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining uchinchi maslahatlashuv uchrashuvida "Markaziy Osiyoning transport-tranzit salohiyatini samarali ishga solish mintaqa mamlakatlarining umumiy strategik manfaatlariga mos keladi. Keng rivojlangan va integratsiyalashgan transport tizimi Yevroosiy qit'asining muhim tranzit "xab"iga

¹ Taraqqiyot strategiyasi markazi. Markaziy Osiyo: transport-logistika sohasiga yangicha nazar // Strategy.uz, 2019. <https://strategy.uz/index.php?news=670&lang=uz>

² Каримов И. А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. – Т.: Ўзбекистон, 1998. – Ж. 6. – Б. 191.

³ Президент Республики Узбекистан. Обращение к участникам международной конференции «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности». Ташкент, 2022 г.

aylanishga qodir”, — deb ta’kidlaydi ¹. Darhaqiqat bunday imkoniyatlardan foydalana olmaslikning o’zi noto’g’ri bo’ladi. Transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va rivojlantirish, yangi transport yo’laklarini yaratish xorijiy sarmoyalarni jalb etishda muhim omil bo’lmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev “Xalqaro va mintaqaviy bozorlarga olib chiqadigan muqobil yo’nalishlar bo’ylab joylashgan mamlakatlar bilan tranzit yuk tashuvlarni soddalashtirish va erkinlashtirish, chegaralarda undiriladigan yig’imlarni o’zaro tenglik asosida kamaytirish yoki bekor qilish choralari ko’rish kerak” deydi².

Bugungi kunda Qozog’iston Respublikasi hududida temir yo’llarning foydalaniladigan uzunligi 16 ming kmni, avtomobil yo’llarini esa 94.8 ming km ni tashkil qiladi. Mintaqaning iqtisodiy rivojlangan davlati hisoblanmish Qozog’iston ham mintaqaviy transport integratsiyasiga qarshi emasligini o’zining amaliy harakatlari bilan ko’rsatib kelmoqda. Xususan Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining VI Maslahatlashuv uchrashuvida Qozog’iston davlat rahbari “Katta qo’shma infratuzilma va transport loyihalari mamlakatlarimiz iqtisodiyoti uchun yangi o’sish nuqtalariga aylanishi mumkin. Mintaqada bunday o’zaro manfaatli hamkorlikning yaxshi namunalari allaqachon mavjud. Gap Qirg’izistondagi Qambarota-1 GESi, Tojikistondagi Rog’un GESi, Qozog’iston, O’zbekiston va Turkmanistondagi gaz loyihalari, yangi transport yo’laklarini qurish va boshqa qator muhim loyihalar haqida bormoqda. Chegara hududlarida savdo, logistika va sanoat markazlari tarmog’ini rivojlantirish ustuvor vazifa hisoblanadi. Qishloq xo’jaligi, logistika, to’qimachilik va kimyo sanoati, qurilish kabi istiqbolli tarmoqlarda har tomonlama hamkorlikni yangi shartnomalar bilan mustahkamlash zarur” deya ta’kidladi ³. Qolaversa Qozog’iston “Transport va logistika sohasida Yevroosiyoning asosiy tranzit markazi sifatidagi mavqeini mustahkamlashni maqsad qilgan” ini bildirgan prezident Q.Tokayev Xorijiy investorlar kengashining 36-yalpi majlisida⁴.

Qirg’iziston Respublikasi ham mintaqaviy transport tizimini rivojlantirishda faol harakat qilmoqda va o’z hissasini qo’shmoqda. Bugungi kunda Respublika hududida temir yo’llarning foydalaniladigan uzunligi 0.5 ming km ni, avtomobil yo’llari esa 34 ming km ni tashkil qiladi. Mintaqaviy transport tizimi integratsiyasidan Qirg’iziston ham birdek manfaatdor. “Xitoy – Qirg’iziston – O’zbekiston” temir yo’l tarmog’i ochilishida “Bu temir yo’l shunchaki transport yo’lagi emas, balki Sharq va G’arb o’rtasidagi strategik ko’prikdir”, deya ta’kidlaydi Qirg’iziston prezidenti ⁵. Davlat rahbari ta’kidlashicha “Yangi magistral yo’l Yevroosiyo kontinental ko’prigining janubiy bo’g’iniga aylanadi, bu esa Janubi-Sharqiy va G’arbiy Osiyo, shuningdek, Yaqin Sharq bozorlariga chiqish imkonini beradi. Uning qayd etishicha, ushbu yo’nalish Xitoydan Qirg’iziston, Markaziy Osiyo, Turkiya va Yevropa Ittifoqiga yuklarni yetkazib berish imkonini

¹ Президент Республики Узбекистан. (2021). Выступление на третьей Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Аваза, Туркменистан, 2021 г. <https://president.uz/ru/lists/view/4530>

² Prezident Shavkat Mirziyoyev. Transport sohasidagi vazifalar ko’rsatib o’tildi // [president.uz. https://president.uz/oz/lists/view/7807](https://president.uz/oz/lists/view/7807)

³ Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии // [Akorda.kz. https://www.akorda.kz/ru/pod-predsedatelstvom-kasym-zhomarta-tokaeva-sostoyalas-vi-konsultativnaya-vstrecha-glav-gosudarstv-centralnoy-azii-971327](https://www.akorda.kz/ru/pod-predsedatelstvom-kasym-zhomarta-tokaeva-sostoyalas-vi-konsultativnaya-vstrecha-glav-gosudarstv-centralnoy-azii-971327)

⁴ Президент Республики Казахстан. Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. <https://www.akorda.kz/ru/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-01092023>

⁵ Президент Кыргызской Республики. Выступление на церемонии начала строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан». Джалал-Абад, 2024 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Железнодорожная_магистраль_Китай_—_Кыргызстан—_Узбекистан

beradi”¹. Ushbu loyiha yakunida Sharq va G‘arb xalqlari o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar yanada mustahkamlanib, Buyuk Ipak yo‘li ruhi jonlanishiga umid bildirgan prezident. Qirg‘iziston Respublikasining bir qancha yirik transport yo‘nalishlari chorrahasida joylashganligi, Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi va Qozog‘iston Respublikasiga yaqinligi, shuningdek, Markaziy Osiyoning qolgan qismiga nisbatan qulay kirish imkoniyati mamlakatimizni savdo va transport uchun ideal markazga aylantiradi – deydi, Qirg‘iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisi – Prezident Administratsiyasi rahbari Oqilbek Japarov².

Mintaqadagi asosiy hududi tog‘li hududlardan (93%) iborat bo‘lgan Tojikiston transport tizimi joylashuvida o‘ziga xos murakkablikka ega. Bu esa davlatning transport tizimi rivojida tizimli va samarali islohotlarni talab qiladi. Bugungi kunda respublika hududida temir yo‘llarning foydalaniladigan uzunligi 490 km ni, avtomobil yo‘llariniki esa 13000 km ni tashkil qiladi. Shu asnodan 2024-yil oktabr oyida Tojikiston transport vazirligi huzurida Transport sohasini raqamlashtirish markazi, Mintaqaviy transport diplomatiyasi markazi va Transport obyektlarini loyihalash ilmiy-tadqiqot instituti davlat unitar korxonasi ochildi³. Bu Markaziy Osiyo bilan o‘zaro manfaatli aloqalarni yo‘lga qo‘yish va mintaqada transport tizimini rivojlantirishga yanada yaxlit yondashuvni ta‘minlashga xizmat qiladi. 2019-yil Toshkentda bo‘lib o‘tgan maslahat uchrashuvida Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari suvdan foydalanish, transport infratuzilmasini rivojlantirish, chegaralarni tartibga solish va mintaqaviy xavfsizlik masalalarida Tojikiston davlat rahbari yangi mintaqaviy transport-tranzit yo‘laklarini yaratish va eskisini tiklash orqali mintaqaning transport-kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish zarurligini ta‘kidlab, bu borada ko‘p tomonlama shartnoma tayyorlashni taklif qildi⁴.

Mintaqa davlatlari ichida Turkmaniston o‘ziga xos bo‘lgan davlat boshqaruviga ega. Bugungi kunda respublika hududida temir yo‘llarning foydalaniladigan uzunligi 3,6 ming km ni, avtomobillar yo‘llariniki esa 24 ming km ni tashkil qiladi. O‘z davlat boshqaruvida “betaraflik”⁵ maqomini e‘lon qilgan bo‘lsada bugungi kunga kelib tashqi siyosatda, ayniqsa mintaqaviy munosabatlarda faollashganini qayd etish mumkin. Ushbu faollashuvning sababalaridan biri sifatida xalqaro vaziyatning keskinlashuvi va Eron, Xitoy hamda Rossiya o‘rtasidagi hamkorlikning kuchayishi munosabati bilan Turkmaniston geografik jihatdan bevosita transport yo‘llari kesishgan joyda joylashganligini ko‘rsatish mumkin bo‘ladi. “Turkmaniston bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlarining savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorligi strategik yo‘nalishga ega bo‘lishi, ya‘ni uni Yevroosiyoning yangi geoiqtisodiy landshaftini shakllantirish asoslaridan biriga aylantirishi kerak deb hisoblaydi”deb ta‘kidlaydi Prezident Serdar Berdimuhamedov Qirg‘iziston Respublikasida bo‘lib o‘tgan Markaziy Osiyo davlatlari

¹ Жапаров: Великий Шелковый путь возрождается // TRT Russian. 2024 г.

<https://www.trtrussian.com/novosti/zhaparov-velikij-shelkovyj-put-vozrozhdaetsya-18247878>

² Акылбек Жапаров: Расположение Кыргызстана на перекрестке нескольких основных транспортных путей делает страну идеальным центром торговли и транспорта // Кабинет Министров Кыргызская Республика, 2023 г. <https://www.gov.kg/ru/post/s/22675-akylbek-zhaparov-kyrgyzstandyn-bir-neche-negizgi-transporttuk-tyndrdn-kesilishinde-zhaygashuusulkn-sooda-zhana-transporttun-idealduu-borboru-boluusuna-shart-tzt>

³ Аслонова Н. Эмомали Рахмон запустил работу регионального Центра транспортной дипломатии в Душанбе // Asia-Plus, 2024 г. <https://asiaplustj.info/ru/node/342037>

⁴ Президент Республики Таджикистан. Выступление на втором Консультативном совещании глав государств Центральной Азии. Ташкент, 2019 года. <https://president.tj/ru/node/21995>

⁵ Организация Объединённых Наций. Генеральная Ассамблея. Резолюция A/RES/50/80 от 12 декабря 1995 года «Постоянный нейтралитет Туркменистана». https://digitallibrary.un.org/record/431463/files/A_55_732-EN

rahbarlarining to'rtinchi maslahat uchrashuvidagi nutqida¹. Davlat rahbari qayd etishicha Turkmanistonning sa'y-harakatlari muhim maqsadga – Markaziy Osiyo, Yevropa, Yaqin Sharq va Osiyo-Tinch okeani mintaqasi transport tizimlarini birlashtirishni ta'minlaydigan qudratli va zamonaviy infratuzilmani yaratishga yo'naltirilishi kerak. Mamlakat transportning barcha turlarini rivojlantirish uchun o'zining ulkan salohiyatidan foydalanmoqda. Davlat tomonidan Turkmaniston Prezidentining “2022-2025 yillarga mo'ljallangan transport diplomatiyasini rivojlantirish dasturi” qabul qilindi². Ashxobodning transport diplomatiyasi mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishning samarali vositasidir.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, transport tizimining barqaror va samarali ishlashi iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlari, mamlakat hududiy yaxlitligi, milliy xavfsizligini ta'minlash hamda mintaq va jahon transport tizimiga integratsiyalashuvi uchun shartdir. Aniqroq qilib aytganda, bir necha davlat hududidan o'tuvchi transport koridorlarining samarali ishlashi uchun tegishli mintaqada transport sohasidagi integratsiyalashuv talab etiladi. Transport tizimini samarali boshqarishda tegishli boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun sohada muntazam monitoring olib borilishi va monitoring natijalari boshqaruv apparatiga taqdim etilishi lozim. Markaziy Osiyo mintaqasining ulkan strategik ahamiyatga ega transport va tranzit salohiyatidan yanada unumli foydalanish, Osiyodagi global bozorlarga chiqish imkoniyatini kengaytirish maqsadida Markaziy Osiyo hududida transport yo'laklari, shuningdek, Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo hamda jahon bozorlariga eltuvchi yo'nalishlarni rivojlantirish, logistika infratuzilmasini kengaytirish bo'yicha yirik loyihalarni amalga oshirish, mintaqa hukumatlari transport strategiyasi mintaqaviy strategiyaga mos kelishi bugungi kundagi mintaq oldida turgan eng muhim masalalardan hisoblanadi. Qolaversa globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan va tashqi iqtisodiy aloqalar faollashayotgan bir sharoitda mintaq transport tizimlarini mustahkamlash va rivojlantirish zarurati, shuningdek, transport komplekslarini xalqaro transport yo'laklari bilan integratsiyalash masalasi birinchi o'ringa chiqmoqda.

Oxirgi besh yilda Markaziy Osiyo siyosiy manzarasi sezilarli darajada ijobiy tarafga o'zgardi. Mintaqa davlatlari tomonidan bu borada olib borilayotgan ishlar esa G'arb va Sharq, Shimol va Janub aloqalarini mustahkamlashda mustahkam ko'prik yaratilishiga ko'mak beradi. Mintaqa davlatlari xalqaro transport yo'laklari doirasida yo'l infratuzilmasini, xususan, chegara punktlari va yo'llarini faol ravishda modernizatsiya qilmoqda, bu esa ular orqali o'tadigan transport oqimlarining iqtisodiy ahamiyati ortib borayotganidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Сафоев С.С. Марказий Осиёдаги геосиёсат. – Т.: ЖИДУ, 2005. – 160 б.
2. Артиқов Ж.Й. Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсати ва транскомуникация муаммолари. Сиё. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005.
3. Қодиров И. Ўзбекистон Республикаси транспорт дипломатияси: муаммолар ва уларнинг ечимлари. Сиё. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005.

¹ Президент Сердар Бердымухамедов: Транспорт и логистика – основа формирования нового геоэкономического ландшафта Евразии // Turkmenistan.gov.tm, 2024 г.

<https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/65317/prezident-serdar-berdymuhamedov-transport-i-logistika-osnova-formirovaniya-novogo-geoekonomicheskogo-landshafta-evrazii>

² Президент Туркменистана. Программа развития транспортной дипломатии Президента Туркменистана на 2022–2025 годы. 2022 г. <https://turkmenistan.gov.tm/index.php/en/post/60181/program-transport-diplomacy-development-president-turkmenistan-2022-2025-has-been-approved>

4. Тўраев А.Ж. Темир йўллар инфратузилмаси хавфсизлик ва тараққиёт омили сифатида (Ўзбекистон мисолида) Сиё. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005.
5. Хамдамов А. Ўзбекистон Республикаси миллий манфаатлари хавфсизлигини таъминлашнинг минтақавий омиллари. Сиё. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005. – 146 б.
6. Жўраев С.А. Ўзбекистон ташқи сиёсати ва дипломатияси. – Тошкент, 2008. – 290 б.
7. Кучаров Ч. Марказий Осиёнинг минтақавий интеграцион жараёни муаммолари (геосиёсий таҳлил тажрибаси). Сиё. фан. док. дисс. – Тошкент, 2009. – 323 б.
8. Сирожов О. Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари. Сиё. фан. док. дисс. – Тошкент, 2018. – 209 б.
9. Зоҳидов А.А. Марказий Осиё транспорт тизимини самарали бошқариш механизмини такомиллаштириш. Иқт. фан. док. (Doctor of Science) дисс. – Тошкент, 2018. – 242 б.
10. Бўронов С.М. Афғонистонда вазиятни барқарорлаштириш жараёнида Ўзбекистон иштирокининг геосиёсий жихатлари. Сиё. фан. фал. док. дисс. ... автореф. – Тошкент, 2020. – 54 б.
11. Сайдалиев У. Международная антитеррористическая операция в Афганистане и ее влияние на геополитику Центральной Азии. Автореф. дисс. канд. пол. наук. – Бишкек, 2009. – 21 с.
12. Казанцева Е.В. Геополитические и геостратегические процессы в Центральной Азии и Закавказье на рубеже XX и XXI века. Автореф. дисс. канд. пол. наук. – Ростов-на-Дону, 2012. – 191 с.
13. Артыкбаев А.М. Геополитические процессы в Центральной Азии в эпоху глобализации. Автореф. дисс. канд. пол. наук. – Москва, 2014. – 151 с.
14. Кушқумбаев С.К. Казахстан и Центральная Азия между вызовами из прошлого и будущего. Сборник статей, выступлений и интервью. – Астана, 2022. – 372 с.
15. Алибоева М.М. Формирование и развитие национальной транспортной системы (на примере Республики Таджикистан). Автореф. канд. экон. наук. дисс. – Душанбе, 2002. – 24 с.
16. Мирзаев Р.С. Роль и значение транспортных коммуникаций Шелкового пути в современных международных отношениях. док. пол. наук. дисс. – Москва, 2005. – 496 с.
17. Курганбоев Ж.К. Транспортно-транзитный потенциал стран Центральной Азии: оценка возможности и угроз // АиФ. Казахстан, N23 2006. – 10-16 с.
18. F Starr, F Yildiz, M Reiser. The New Silk roads: Transport and trade in Greater Central Asia, Monograph, Central Asia-caucasus institute & Silk Road Studies Programm, Johns Hopkins University-SAIS, Washington, D.C., 2007. – 510 p.
19. Starr F. Afghanistan Beyond the Fog of Nation Building: Giving Economic Strategy a Chance. 2011. – Singapur: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2011. – 29 p.
20. Malik H, “Central Asia and It’s Strategic Importance and Future Prospects”, – London, 1994. – 325 p.
21. Taraqqiyot strategiyasi markazi. Markaziy Osiyo: transport-logistika sohasiga yangicha nazar // Strategy.uz, 2019. <https://strategy.uz/index.php?news=670&lang=uz>

